

INFOGRAFIKA: TA'LIM JARAYONIDA VIZUAL MA'LUMOTLARNI YETKAZISHNING ZAMONAVIY USULI

Egamnazarova Sevaraxon Xasanboy qizi,
Qo‘qon davlat universtiteti doktoranti, QDU
informatika kafedrası va KU Raqamli texnologiyalar va
matematika kafedrası o‘qituvchisi
sevara.egamnazarova231097@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada infografika faol fikrlashni shakllantiradigan axborot mazmunini oshirish omillaridan biri sifatida muhokama qilinadi. Infografikaning ta'limiy ma'lumotlarni taqdim etishdagi imkoniyatlari hamda afzalliklari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: : axborot, axborot oqimi, axborotni taqdim etish, infografika, vizuallashtirish

Kirish. o‘qitish jarayonining samarali tashkil etilishi, darsda rejalashtirilgan ta'limiy axborotni talabalar ongiga singdirish darajasi bilan xarakterlanadi.

Axborot inson miyasiga qanday kiradi? Keling, tadqiqot natijalariga murojaat qilaylik. Inson miyasiga axborotning umumiy miqdorining 90 foizi ko‘rish, 9 foizi eshitish, qolgan 1 foizi esa hid, ta'm va teginish orqali kirar ekan (1-rasm) [1]. Inson miyasida vizual funktsiyalarga bag'ishlangan tasvirlar matndan ko'ra tezroq qayta ishlanadi. Miya rasmlarni birdaniga qayta ishlaydi, lekin matnni chiziqli ravishda qayta ishlaydi, ya'ni matndan ma'lumot olish ancha vaqt talab etadi.

1-rasm. Miyaning axborot oqimini turli sezgilar orqali idrok etishi

Axborotni taqdim etish usullaridan biri bu infografika (axborot grafikasi) [2, 3].

Infografika - axborot va bilimlarni uzatishning grafik usuli, uning vazifasi murakkab ma'lumotlarni qulay va tushunarli taqdim etishdir. Ushbu zamonaviy tendentsiya aloqa dizayni shaklidir. Infografika - bu murakkab narsalar haqida osongina gapirishning bir usuli. U tushunarsiz narsani qulay qiladi, chalkashlikni

tuzatadi va loyqa narsani betonga aylantiradi. Infografika o‘qilishi mumkin bo‘lgan narsani ko‘rish mumkin bo‘lgan narsaga aylantiradi, ya'ni matn belgilarini grafik belgilarga aylantiradi yoki ularni bir butunga birlashtiradi.

Kundalik hayotimizda foydalanib kelayotgan bir qancha infografikalardan misol tariqasida keltirib o‘taman:

2-rasm. Infografikaga hayotiy misollar.

Xorijiy adabiyotlarda “infografika” atamasi shunchaki ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish emas, balki bitta syujet yaratish maqsadida grafik dizayn, illyustratsiyalar va matnlarning birikmasi sifatida tushuniladi [4, 5].

Adabiyotlar sharhi(tahlili). Sandra Rentgenning “Axborot grafikasi” nomi kitobida axborotni foydalanuvchiga taqdim etishda grafikadan ya'ni infografikadan foydalanishning samarali usullarini keltirib o‘tgan. Infografika yaratish bosqichlari va infografika yaratuvchi dasturlar haqida ham ma'lumotlar berilgan. Gareth Kukning “Eng yaxshi Amerikaning infografikasi” nomli kitobida qiziqarli interaktiv vizualizatsiyadan tortib oddiy, ammo oshkora infografikagacha, Kuk tanlagan infografika hatto eng oddiy mavzularni ham insonlarga zavq bag'ishlaydi. Alberto Qohiraning “Funksional san'at”

nomli kitobida statistik fan, grafik dizayn, kognitiv nazariya va jurnalistik tadqiqot sohalarida infografikani qo‘llashni o‘rgangan. Stiven Xeller “Infografika dizaynerlarining eskiz kitoblari” ushbu kitobda infografika bilan shug‘illanuvchilar uchun chiroyli shablonlar, infografika yaratish bosqichlari va infografika yaratuvchi dasturlarni misol keltirib o‘tilgan[8].

Den Roemning “Praktika vizual tafakkur” asarida ma’lumotlarni samarali tarzda ko‘rsatish masalasiga alohida e’tibor qaratilgan. Muallif qanday diagramma qaysi holatda qo‘llanishi kerakligi, ularning afzalliklari hamda ayrim jadvallarning qo‘llanilish sohasi haqida amaliy tavsiyalar beradi. Bu kitob vizual axborotni aniq va tushunarli yetkazishda grafik vositalardan to‘g‘ri foydalanish muhimligini ta’kidlaydi.

Syuzanna Vaynshank tomonidan yozilgan “100 ta asosiy dizayn prinsipi” kitobida esa asosan inson psixologiyasi va dizayn o‘rtasidagi bog‘liqlikka e’tibor qaratilgan. Unda keltirilgan tadqiqot natijalari orqali foydalanuvchilar veb-saytlar, plakatlari, interfeyslar kabi turli vizual materiallarga qanday munosabat bildirishi tahlil qilinadi. Kitobda dizaynerlar e’tiborini jalb qilish, foydalanuvchi bilan samarali aloqa o‘rnatish bo‘yicha ko‘plab foydali tavsiyalar keltirilgan.

Gen Zelazniy tomonidan yozilgan “Diagrammalar tilida so‘zlashing” nomli asar infografikaga yangi kirib kelganlar uchun ayniqsa foydalidir. Unda taqdimotlar, chiqishlar uchun diagramma, grafik va boshqa ko‘rgazmali vositalarni to‘g‘ri tanlash va qo‘llash bosqichma-bosqich tushuntirib berilgan.

Simakova Svetlana Ivanovnaning “Ommaviy axborot vositalaridagi vizual tasvir” nomli ilmiy ishlanmasida esa XX–XXI asrlardagi vizual madaniyatning shakllanishida OAV vositachilik roli haqida fikr yuritilgan. Muallif vizual kommunikatsiya, vizuallik va media madaniyat bo‘yicha ilgari o‘tkazilgan tadqiqotlarga tayanib, ommaviy axborot vositalarida tasvir asosidagi kontentning shakli va mazmuni qanday rivojlanib borayotganini tahlil qiladi

hamda vizual axborot vositalarining estetik xususiyatlarini yoritadi.

Goroxova Yuliya Aleksandrovna hamda Golubyev Oleg Borisovichning ilmiy ishlari esa infografikadan ta’lim jarayonida foydalanishning didaktik xususiyatlarini yoritadi. Ular o‘z ishlarida infografika yordamida o‘quvchilarda axborotni vizual qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish va o‘qitish samaradorligini oshirishga alohida e’tibor qaratishadi.

Materiallar va uslublar. Statistik ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlarning deyarli har bir foydalanuvchisi matndan ko‘ra rasmni baham ko‘rishni xohlaydi. Siz matnni o‘qib chiqishingiz, bunga kuch va vaqt sarflashingiz kerak bo‘ladi, tasvir esa darhol asosiy xabarni aniqlaydi. Ma’lumki, ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining deyarli 90-95 foizi hech qanday axborot kontentini umuman yaratmaydi, faqat qaysi biri o‘z fikrini to‘g‘ri aks ettirishini aniqlaydi. Va bu juda normal, chunki noyob ma’lumotlar ularni topish, tizimlashtirish va taqdim etish uchun katta kuch talab qiladi. Agar siz ushbu 5-10% ga tegishli bo‘lsangiz (yoki ularning safiga qo‘shilishni istasangiz), ertami-kechmi mavjud ma’lumotlarni yanada qulayroq taqdim etish uchun grafik vositalardan foydalanishga murojaat qilishingiz kerak bo‘ladi. Bundan tashqari, vizualizatsiya nafaqat o‘z fikrlarini bemalol ifodalash uchun, balki loyihani sodda va oson taqdim etish zarur bo‘lsa, ishning qulayligi uchun ham zarur. Infografika odamning axborot materiallari haqidagi tasavvurini o‘zgartiradi: agar matnda grafikalar mavjud bo‘lsa, u holda o‘quvchi avval vizual elementga qaraydi, keyin esa matnni o‘qiydi. Infografika matndagi asosiy fikrni o‘zlashtirishga yordam beradi. Tushunishning eng yuqori darajasiga matn va grafik kombinatsiyasi orqali erishiladi. Infografika katta hajmdagi ma’lumotlarni uzatishning qulay usulidir: uning yordamida siz murakkab ma’lumotlarni oddiy va oson taqdim etishingiz, talabalar e’tiborini bosma yoki elektron materiallarga qaratishingiz mumkin. Yuqoridagi fikrlardan zamonaviy ta’limda infografikadan unumli foydalanishning dolzarbligi kelib chiqadi.

Ta’lim jarayonida infografikadan o‘z o‘rnida samarali foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Chunki o'quvchi axborotni eshitgan va o'qigandan ko'ra, ko'rib tafakkur qilsa ko'proq bilimga ega bo'ladi. Infografika orqali o'qituvchi o'quvchilarga katta hajmdagi axborotni tezlikda qisqagina qilib yetkaza oladi. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarini dars jarayoniga jalb qilish uchun grafikadan foydalanish katta ahamiyatga ega, chunki ular tasavvurini turli rasmlar, buyumlar, grafik axborotlar yordamida boyitishadi. Ta'lim sifatini oshirish uchun maktablarda albatta infografikadan to'g'ri va samarali foydalanishni yo'lga qo'yish kerak deb hisoblayman. Buning uchun har bir o'qituvchi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni va foydali infografika yaratishni bilishi kerak.

Infografika yaratish metodologiyasi.

Infografika ma'lumotlarning vizualizatsiyasini o'z ichiga oladi, bu yerda nafaqat grafik ko'rsatkichlar, balki faktik ma'lumotlar ham muhim rol o'ynaydi. Kontseptsiyani yaratishda infografika quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerakligini hisobga olish kerak: vizual tasvirlar tizimi orqali yaxlit tarkibni etkazish qobiliyati, matn va tasvirning birligi, auditoriya tomonidan infografika talqinining mavjudligi. muallifning niyatiga ko'ra, jozibadorlik va zerikarlilik bilan uyg'unlashgan axborot mazmuni.

Infografikani yaratish uni ikki darajada ishlab chiqishni nazarda tutadi: kontseptual (strategik) va amalga oshirish (taktik) [6].

Kontseptual bosqichda infografika g'oyasi batafsil ishlab chiqiladi. Bosqich quyidagi harakatlarni o'z ichiga oladi:

- mavzu tanlash, infografika yaratish maqsadini shakllantirish va maqsadli auditoriyani aniqlash;
- mavzu bo'yicha ma'lumotlar va materiallar to'plash;
- to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash, ma'lumotlarni tanlash va ularni vizualizatsiya uchun qulay formatga tarjima qilish;
- grafik g'oyani ishlab chiqish va ma'lumotlar hajmiga, nashr formatining maqsadlariga qarab vizualizatsiya vositalarini tanlash.

Infografikani amalga oshirish bosqichida quyidagi operatsiyalar bajariladi [6]:

- matnni alohida komponentlarga ajratish: vaqt, joy, son ma'lumotlar, sharhlar va boshqalar;
- ushbu qismlarni vizuallashtirish yoki matn formatida saqlash imkoniyatini baholash;
- konkret yoki mavhum tasvirni tanlash; uning stereotiplar va tinglovchilarda tarqalishi bilan bog'liqligini baholash;
 - tasvirlarni stilizatsiya qilish, shakl va mazmun o'rtasida uyg'unlik yaratish;
 - statistik ma'lumotlarni grafik va diagrammalarga aylantirish, kompozitsiya jihatidan vizual shakllarni birlashtirish yo'llarini izlash;
- tarixiy yodgorliklar yordamida voqealar va tasvirlarning vaqtdagi o'zaro bog'liqligi (vaqt jadvallari yaratish, vaqtning ramziy yoki raqamli ifodasini tanlash);
- kelajakdagi grafiklar makonida ma'lumotlarni tizimlashtirish (matnning turli qismlari o'rtasidagi sabab-natija munosabatlarini aniqlash, voqealarni tartibda taqsimlash, o'quvchilarning ustuvorliklarini belgilash, matn qo'shimchalarini tanlash yoki tuzish, ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish);
- grafikaning yakuniy tartibi (afzalroq eskiz yaratish);
- sarlavha va subtitr yaratish (nominativ, metaforik bo'lmagan);
- infografikani tekshirish va tahrirlash (matn, tasvirlar, shuningdek mualliflik huquqi).

Shunday qilib, infografikaning quyidagi xususiyatlarini ta'kidlash mumkin:

- grafik ob'ektlarning mavjudligi;
- foydali va dolzarb ma'lumotlar;
- rangli taqdimot;
- mavzuning aniq va mazmunli yoritilishi.

o'qituvchilar infografikadan qulay va foydali o'qitish usuli sifatida unumli foydalanishlari mumkin. Yaxshi grafikalar ma'lumotni osongina olish va hazm qilishni osonlashtiradi. o'quv jarayonida infografikadan foydalanmoqchi bo'lganlar uchun

infografikani yaratishda 5 ta asosiy bosqich mavjud (3-rasm) [6]:

O'QUV JARAYONI UCHUN INFOGRAFIKA YARATISH BOSQICHLARI

1. To'g'ri infografikani tanlang.

2. Kontekst yarating.

3. O'quvchilardan grafiklarni mustaqil
tahlil qilishlarini so'rang.

4. Guruh faoliyatini yakunlash.

5. Baholash.

3-rasm. o'quv jarayoni uchun infografika yaratish bosqichlari

1. To'g'ri infografikani tanlang.

Sinfda infografikadan foydalanishning eng muhim qismi to'g'ri infografikani tanlashdir. Samarali ishlash, o'quvchilarning o'zlari mustaqil xulosa chiqarishlari uchun fikr yuritish imkoniyatini beradigan, lekin ularni tegishli kontekstsiz qoldirmaydigan grafiklardan foydalanish kerak. Bu o'quvchilar tomonidan boshqariladigan ta'limni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

2. Kontekst yarating.

Maftunkor fon ma'lumotlaridan boshlang, to'liq va tegishli kontekst yaratish uchun videolar yoki yangiliklar maqolalari kabi media kontentidan foydalaning.

3. O'quvchilarga grafiklarni mustaqil tahlil qilishlarini so'rang.

Talabalarni ikki-to'rt kishidan iborat kichik guruhlariga bo'ling. Talabalar infografikani baholashlari va kerakli xulosalar chiqarishlari uchun savollar ro'yxatidan foydalaning.

Quyidagi kabi savollardan foydalanishingiz mumkin:

- Ko'rgan ma'lumotlaringiz sizni nima ajablantiradi?
- Ushbu infografikadan nimani o'rganishingiz mumkin?
- Ushbu infografikani yaratuvchining roli qanday?
- Ular bizga nima demoqchi?

Keyin talabalarga fikr yuritishga imkon bering. Ularga infografikani tadqiq qilish va o'z xulosalarini yozish erkinligini bering.

4. Guruh faoliyatini yakunlash.

Guruhning har bir a'zosi infografikada tasvirlangan narsalarni va infografikani tahlil qilish orqali qilgan xulosalarini baham ko'rishi kerak. Ulardan o'z xulosalarini grafikda topilgan dalillar va unga qo'shilgan ma'lumotlar bilan qo'llab-quvvatlashlarini so'rang. Keyin har bir guruh xulosalari orasidagi farqlar va o'xshashliklar haqida guruh muhokamasini boshlang.

5. Baholash.

Guruhlarda muhokama, fikr va fikr almashishni tashkil etar ekanmiz, o'quvchilarning fikrlash saviyasini ko'rishimiz mumkin. Talabalarni grafikdagi dalillar va xulosalarni tavsiflovchi qisqa insho yozishni taklif qiling. Infografikaga qarab, talaba vizuallashtirilgan ma'lumotlar asosida shaxsiy hikoya yozishi mumkin.

Ta'lim jarayonida infografikadan foydalanish axborotni idrok etish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

O'quv materialini bayon qilishda infografikadan foydalanish bo'yicha takliflar:

1. O'quvchilarga katta hajmdagi materialini yetkazishda.

Ma'lumki, katta hajmdagi materialni tushuntirishda o'quvchilarning e'tibori tarqaladi, ular uchun olingan bilimlarni jamlash qiyinlashadi. Bunday xolatlarda infografikadan foydalanish materialining alohida qismlarini o'rganish orqali uning yaxlit ko'rinishini yaratishga yordam beradi.

2. Materialni vizuallashtirishda.

Obyekt haqidagi g'oyalarni so'zlar orqali tushuntirishdan ko'ra rasmda ko'rsatilsa o'quvchi ongi tezroq etadi.

3. Munosabatlarni ko'rsatishda.

O'quv materialining qismlar: kichikroq yoki kattaroq, ortib borayotgan yoki kamayuvchi, sabab-oqibat munosabatlari, yo'nalishlarni infografika orqali ko'rsatilishi o'quvchilarning o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir qiladi.

Natija va munozaralar. Ilmiy tadqiqot ishlarining muvaffaqiyati nazariy g‘oyalarning amaliy faoliyatdagi samaradorlik darajasi bilan belgilanadi. Shuning uchun, ushbu tadqiqot ishida tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va o‘tkazish metodikasini ishlab chiqish, samarali yo‘llari, metod hamda vositalarini aniqlash, tajriba-sinov bosqichlarini belgilash va ular o‘rtasida izchillik hamda uzviylikning qaror topishini ta‘minlash muhim vazifalardan biridir. Infografika texnologiyalari yordamida maktablarda tajriba o‘tkazildi. Tajriba o‘tkazish uchun Furqat tumani 18-maktabning 10-sinflari tanlandi. Tajriba va nazorat guruhlarining o‘zlashtirishlarini taqqoslash maqsadida guruhlarda o‘zlashtirish bahosining o‘rtacha qiymati $\bar{X} = \frac{\sum x_i m_j}{N}$ deb olindi. Bu yerda x_i – o‘zlashtirish ko‘rsatkichi (baho qiymati) bo‘lib, ular 2, 3, 4, 5 qiymatlar qabul qiladi. m_j – baholarning takrorlanishlar soni, N – tajribada ishtirok etayotgan o‘quvchilar soni.

Tajriba va nazorat guruhlaridagi o‘rtacha qiymat:

$$X_T = \frac{1}{25} [5 * 5 + 11 * 4 + 9 * 3]$$

$$= \frac{1}{25} (25 + 44 + 27) = \frac{96}{25} = 3,84$$

$$X_N = \frac{1}{23} [3 * 5 + 10 * 4 + 10 * 3]$$

$$= \frac{1}{23} (15 + 40 + 30) = \frac{85}{23} = 3,6$$

Samaradorlik koeffitsienti:

$$\eta = \frac{3,84}{3,6} = 1,08$$

Nazorat ishi natijalariga ko‘ra olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirildi.

1-jadval. Guruhlarning natijalari.

Ta'lim muassasa nomi	Sinflar	O'quvchilar soni	5 baho	4 baho	3 baho	2 baho	O'rtacha qiymat
10-sinflar							
18-maktab	10 A	25	5	11	9	0	3,84
	10 B	23	3	10	10	0	3,6

2-jadval. Baholarning o‘rtacha arifmetik qiymati

Mezonlar	Nazorat turlari	Tajriba guruh	Nazorat guruh	Samaradorlik ko‘rsatkichi
Baholarning o‘rtacha arifmetik qiymati	Test	$X_T^*=3,84$	$X_N^*=3,6$	$\eta = 1,08$

So‘ng tajriba-sinov “Informatika va axborot texnologiyalari” fanidan elektron o‘quv qo‘llanma haqida fikr-mulohazalarini bilish maqsadida anketa so‘rovnomalarini o‘tkazildi. O‘quvchilar ishtirokida o‘tkazilgan anketa so‘rovnomalar natijasida tadqiqot faoliyatini yanada boyitishga xizmat qildi. Umumlashtiruvchi eksperiment natijalari quyidagi jadvalda aks ettirilgan (3-jadval).

Umumlashtiruvchi eksperiment natijalari

3-jadval. Eksperiment natijalari

Guruhlar	Tajriba guruh	Nazorat guruh
5 baho	5	3
4 baho	11	10
3 baho	9	10
2 baho	0	0
Samaradorlik	64	56

Bundan ko‘rinib turibdiki, informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishda infografik metodlar asosida yaratilgan elektron axborot ta‘lim resursidan foydalanib o‘tkazilgan mashg‘ulotlarda tadqiqotlar texnologiyasini qo‘llash natijasida o‘quvchilarda ta‘limiy faoliyatga nisbatan nisbatan motivatsiya oshdi, ularda mustaqil tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllandi, mustaqil fikr va kreativlik (ijodkorlik) ko‘nikma va malakalari rivojlandi. Olingan natijalarning tahlili shuni ko‘rsatdiki, ta‘limda sifat samaradorligi eksperimental guruhda nazorat guruhiga nisbatan 56 % dan 65 % ga oshdi (1-diagramma).

1-diagramma. Sifat samaradorligi holati.

Umumta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda innovatsion texnologiyasidan foydalanish talabalarga qisqa vaqtda yaxlit mavzularni eslab saqlab qolish, ular bo'yicha amaliy mashg'ulotlar bajara olish, ya'ni o'zlashtirish sifatini oshirdi. Bunda ta'limning samaradorligi va o'quvchilarda shakllangan fanga oid kompetentlik matematik statistik mezonlar orqali 1,08 barobarga, ya'ni 8 % ga oshganligi isbotlandi.

Xulosa. O'quv materialini bayon qilishda infografikadan foydalanish murakkab ma'lumotlarni idrok etishni soddalashtiradi, uni ko'rgazmali, talaba uchun qiziqarli qiladi. O'quv jarayoniga infografikani joriy etish quyidagilarga olib keladi:

- o'qituvchi tomonidan - materialni yangi va qiziqarli, ma'lumotli shaklda taqdim etish;
- talaba tomonidan - o'quv materialini taqdim etishning yangi shakliga, eng tushunarli va oson hazm bo'ladigan o'quv materialiga qiziqish, o'quv jarayoniga jalb qilish va shaxsning ijodiy faoliyatini rivojlantirish.

Shubhasiz, infografika o'quv materialini taqdim etishning yangi bosqichidir, chunki o'quv jarayonining asosiy vazifasi o'quvchi uchun ma'lumotni (bilimni) eng tushunarli shaklda taqdim etishdir va infografika buni amalga oshirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

Minnatdorchilik. Muallif Egamnazarova Sevaraxon ushbu maqolani tayyorlash va nashrga tayyorlash jarayonida ko'rsatgan ko'mak va ilmiy-metodik yondashuvi uchun "Al-Farg'oniy avlodlari" elektron ilmiy jurnali tahririyati jamoasiga chuqur minnatdorchilik bildiradi. Tahririyat a'zolarining professionalligi, berilgan tahliliy fikr-mulohazalari hamda takliflari ushbu ilmiy ishning sifatli va mukammal bo'lishiga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.T.Kamaltdinova, D.M.Sayfurov. Informatika va axborot texnologiyalari fanidan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. "Nashriyot uyi Tasvir". Toshkent – 2020. 14-bet.
2. Никулова Г. А., Подобных А. В. Средства визуальной коммуникации — инфографика и мета-дизайн // Образовательные технологии и общество: науч.журнал. 2010. Вып. 2. 13-Воб . стр. 369-387.
3. Фролова М. А. История возникновения и развития инфографики // Вестник ПГГПУ. Информационные компьютерные технологии в образовании. 2014. Часть 10. стр.135-145.
4. Крам Р. Инфографика: визуальное представление данных; пер. с англ. О. Сивченк. СПб.: Питер, 2015. 384 с.
5. Cairo A. The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization. New Riders, 2012. 319 p.
6. Соловьева Т. В. Инфографика в медийном и учебном текстах // Вестник Новгородского гос. ун-та. 2010. Часть 57. 76-79-бетлар.
7. Е.В.Кийкова, Е.Ю. Соболевская, Д.А. Кийкова. Анализ эффективности применения инфографики в учебном процессе вуза.// Современные проблемы науки и образования. 2017. №6. стр. 222-230.
8. <https://infogra.ru/infographics/top10-infographic-books>

